

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB
MASALALARI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2025
15-16-oktyabr

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI

15-16-oktabr, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

UO‘K: 332.1(082)

KBK: 65.04

M 52

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn]: konferensiya materiallari / jamoa. - Urganch: Khwarezm publication, 2025.- 692 b.

Respublika konferensiya materiallari tezislar to‘plamidan iborat bo‘lib, unda mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy jihatlari va yo‘nalishlari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda ilm-fan va innovatsiyalarni o‘rni, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ekonometrik modellari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni roli, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda xizmat ko‘rsatish va turizmni o‘rnini tadqiq qilish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrilar uchun mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrirlar:

i.f.d., prof. Abdullayev I.S.

Tahrir hay’ati:

**i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d. dots. Islamutdinov V. F.,
dots. Rahimov T. J.,
i.f.n. Yadigarov M.,
i.f.n. Avezov B. K.,
dots. Gulmanov M. A.,
PhD. Palvaniyazov A. A.,
PhD. Atayev J. E.,
PhD. Ibodullayev D. I.,
dots. Yusubov I. I.,
PhD. Qo‘ziboyev B. H.,
PhD. Axmedov Sh. Q.,
PhD. Nasretdinova F. A.**

Taqrizchilar:

**i.f.d., prof. Xatamov O. K.
i.f.d., prof. Xudayberganov D. T.**

ISBN: 978-9910-599-37-8 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2025-y.

© “Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRSHDA IQTISODIY SALOHIYATNI O‘RNI

Turayev Og‘abek Kaxramonovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0000-0003-1238-9052

E-mail: ogabek.turayev@urdu.uz

Annotasiya. Ushbu tezisda mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirshda mavjud resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish hamda iqtisodiy salohiyatni ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: mintaqa iqtisodiyoti, iqtisodiy salohiyat, hududiy rivojlanish, resurs salohiyati, ishlab chiqarish salohiyati, inson kapitali, investitsiya muhiti, raqobatbardoshlik, innovatsion rivojlanish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, infratuzilma, mintaqaviy iqtisodiy siyosat, barqaror iqtisodiy o‘sish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, mintaqaviy tafovutlarni kamaytirish

Аннотация. В данном тезисе анализируется значение повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и экономического потенциала в развитии экономики региона.

Ключевые слова: региональная экономика, экономический потенциал, региональное развитие, ресурсный потенциал, производственный потенциал, человеческий капитал, инвестиционный климат, конкурентоспособность, инновационное развитие, эффективное использование природных ресурсов, инфраструктура, региональная экономическая политика, устойчивый экономический рост, социально-экономическое развитие, сокращение региональных различий.

Annotation. This thesis analyzes the importance of increasing the efficiency of using available resources and economic potential in the development of the region’s economy.

Key words: regional economy, economic potential, regional development, resource potential, production potential, human capital, investment climate, competitiveness, innovative development, efficient use of natural resources, infrastructure, regional economic policy, sustainable economic growth, socio-economic development, reduction of regional disparities

Bozor munosabatlariga o‘tish mintaqa iqtisodiyotining roli va ahamiyatini oshiradi. Hozirgi zamon iqtisodiy fanida mintaqa ma'lum bir yaxlitligi, tarkibiy elementlarining o‘zaro bog‘liqligi bilan ajralib turadigan va boshqa hududlardan

o‘ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadigan hudud sifatida qaraladi. Mintaqaning holatiga ichki va tashqi muhitning ko‘plab omillari ta'sir qiladi. Mintaqa - bu atrofdagi tabiiy muhit bilan doimo o‘zaro aloqada bo‘lgan almashinuvga ochiq tizim. Unda o‘zaro bog‘liq iqtisodiy, ijtimoiy va tabiiy omillar ta'sirida shakllanadigan ijtimoiy takror ishlab chiqarishning muayyan qonuniyatlarini aks ettiruvchi iqtisodiy jarayonlar sodir bo‘ladi. Mintaqaning rivojlanishi aholining hayotiy faoliyati uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga asoslangan bo‘lib, bu bevosita mavjud tabiiy resurs salohiyati va undan foydalanish darajasiga bog‘liq. Tabiiy resurs potensialining kuchi, uning xilma-xilligi va iqtisodiy aylanishga jalb qilish darajasi hududning ishlab chiqaruvchi kuchlarini joylashtirish xususiyatiga, sanoat tuzilmasi va ishlab chiqarishning fazoviy tashkil etilishiga sezilarli darajada ta'ir qiladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi PF-60 sonli farmoni doirasida mamlakatimiz taraqqiyotini belgilovchi 100 ta maqsad ishlab chiqildi. Ushbu strategiyaning 34-maqsadida **“Hududlarning muhandislik-kommunikasiya va ijtimoiy infratuzilma tizimini hamda xizmat ko‘rsatish va servis sohalarini rivojlantirish.”**[1] vazifasi qo‘yilgan. Bugungi kunga kelib, tabiiy resurs salohiyatini qayta ishlab chiqarish bo‘yicha olimlarning ilmiy yutuqlari doimiy ravishda to‘ldirilib boriladi, biroq mintaqaning barqaror rivojlanishini ta'minlash tizimida tabiiy resurs salohiyatining o‘rni va rolini aniqlash bilan bog‘liq masalalarni chuqur tahlil qilishni taqozo etadi. Shuningdek, mintaqa iqtisodiyotini ekologik jihatdan muvozanatli rivojlantirish sharoitida tabiiy resurs salohiyatidan foydalanishning ustuvor yo‘nalishlari ilmiy asoslashni talab qiladi. Hududning tabiiy resurs salohiyatini baholashning nazariy va uslubiy tamoyillari va uni amalga oshirish mexanizmi etarli darajada ishlab chiqilmagan. Ma'lumki, moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish inson va tabiatning o‘zaro ta'siri jarayonidir. Ishlab chiqaruvchi kuchlarning yanada rivojlanishi tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni taqozo etadi. Iqtisodiyotni rivojlantirishning asosi sifatida tabiiy resurs salohiyatining mohiyatini nazariy tushunish, tabiiy resurslardan foydalanish mexanizmini otpimallashtirish va iqtisodiy siyosatni amalga oshirish va iqtisodiy jarayonlarni faollashtirish yo‘llarini belgilash imkonini beradi. Mintaqa iqtisodiy salohiyatini oshirishda tabiiy resurs salohiyatini o‘rganishga alohida e'tibor qaratish lozim. Jamiyatni barqaror rivojlantirish, ishlab chiqarishni ko‘kalamzorlashtirish va tabiiy resurs salohiyatidan oqilona foydalanish muammolari aynan mintaqaviy miqyosda to‘liq namoyon bo‘lmoqda. Mintaqa tegishli rivojlanish salohiyatiga ega bo‘lgan yaxlit hudud sifatida butun davlat rivojiga ta'sir ko‘rsatishga qodir. Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining

hozirgi bosqichining xususiyatlaridan biri alohida hududlarning xalqaro maydonning faol individual ishtirokchilariga aylanishi, milliy va xalqaro iqtisodiy jarayonlar jarayonida mintaqaviy fazoviy shakllanishlar va ularning iqtisodiy tizimlarining rolining oshishi hisoblanadi. Iqtisodiy rayonlashtirishning kuchayishi va bir vaqtning o'zida mintaqaviy rivojlanish bilan bog'liq muammolarning keskinlashuvi tadqiqotchilarning bu masalaga e'tiborini kuchaytirmoqda. R.Matkovskiyini ta'kidlashicha, "Iqtisodiy salohiyat" - bu iqtisodiy o'sish va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot uchun foydalaniladigan va foydalanilishi mumkin bo'lgan mavjud va harakatga keltiriladigan asosiy manbalar, mamlakat vositalari va yaxlit iqtisodiy tizim salohiyati elementlari yig'indisidir[1]. Jumladan, O.A.Lomovseva mintaqaning iqtisodiy salohiyatini rivojlanish darajasini moddiy-texnikaviy (tabiiy resurs, iqtisodiy, geografik va demografik), moliyaviy-iqtisodiy (mehnat, ishlab chiqarish, infratuzilma, byudjet, eksport va import) va innovasion va institusional (ilmiy tadqiqotlar, investisiya, xuquqiy va me'yoriy) asosida turkumlarga bo'lgan[2]. Demak, mavjud iqtisodiy salohiyat hududlarning raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omil hisoblanar ekan. Bunda alohida e'tibor hududlarni iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash uchun ko'p jihatdan iqtisodiy salohiyatni to'g'ri shakllantirishga bog'liq. O'rganilgan tadqiqotlarda hududlarning iqtisodiy salohiyatini ularning geografik joylashuvini, tabiiy-iqlim sharoitlarini, moddiy resurs imkoniyatini, mehnat resurslarini, demografik holatini va ishlab chiqarish kuchlarini joylashuviga asoslanib o'rganilgan. F.N.Kloskov mintaqaning salohiyatini yakuniy iqtisodiy natijaga erishish uchun foydalaniladigan muayyan birliklarda o'lchanadigan tabiiy va iqtisodiy resurslar to'plami sifatida izohlagan[3]. O.O. Borushevskaya tadqiqotlarida iqtisodiy salohiyatdan foydalanish bu tizimning mulkdorlar, menejerlar va boshqa manfaatdorlar maqsadlariga erishishi uchun mavjud resurslardan optimal foydalanishga asoslanishidir, deb ta'kidlagan[4]. Mintaqaning iqtisodiy salohiyati mavjud resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish asosida iste'molchilar talabini qondiradi va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlaydi. O'rganilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki resurs salohiyati bo'yicha yagona ta'rif mavjud emas, lekin resurs salohiyati umumiy iqtisodiy salohiyat sifatida ham baholangan bo'lib, lekin bu qarashda kamchilik mavjud bo'lib resurs salohiyati umumiy iqtisodiy salohiyatni alohida elementi hisoblanadi. Mintaqa iqtisodiyotining shakllanishi, bir tomondan, uning o'z iqtisodiy salohiyati bilan belgilansa, ikkinchi tomondan, davlat institutlarining samarali boshqaruv mexanizmlarini yaratish qobiliyati bilan belgilanadi. Iqtisodiy salohiyat qanchalik kam rivojlangan bo'lsa, mintaqa tashqi resurslarga va boshqa mintaqalar bilan iqtisodiy o'zaro t'sir qilish jarayoniga

shunchalik bog‘liq bo‘ladi. Iqtisodiy salohiyatning tarkibiy elementi sifatida uning boshqaruv salohiyatini ajratib ko‘rsatish tavsiya etiladi, chunki mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishning tizimli va har tomonlama tabiati ko‘p jihatdan unga bog‘liq. Demak, mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda mintaqaning iqtisodiy salohiyatini o‘rni va ahamiyatini chuqur tahlil qilgan holda resurslarga hamda ulardan foydalanish holatiga alohida e‘tibor qaratishimiz zarur ekan. Buning natijasida, omillardan foydalanish intensivligi ortib, ishlab chiqarish salohiyati ortadi, oxir-oqibat iqtisodiy salohiyat o‘sib, mintaqaning barqaror o‘sish davomiyligi ta‘minlanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi PF-60 sonli farmoni

2. Матковський Р.Б. Економічний потенціал продуктивних сил у структурі економічного потенціалу країни // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Зб. наук.-прикладних праць. – Львів: Вісник НУ „Львівська політехніка”, 2000. – №405. – С. 303-308 (0,61 д.а.).

3. Ломовцева О.А. Виноградова К.О. (2013). Сущность и структура потенциала развития региона // Современные проблемы науки и образования. No 3. 2013 г. 1–10 стр.

4. Klotsvog F.N., Kushnikova I.A., “Macroeconomic assessment of the resource potential of Russian regions”, Problems of forecasting, no. 2, pp. 2017 y. 116–126 p.

5. Борушевская О.О. (2018). Эффективность предприятия: взгляд сквозь поколения // Молодой ученый. No 216. 2018 г. 21–23 стр.